

Les oliveraies traditionnelles et leur paysage : l'agrotourisme

www.af4eu.eu

Oliveraie centenaire de la variété Lucio, située à Íllora, Grenade.

L'Andalousie possède des paysages uniques et des oliveraies historiques qui produisent non seulement une huile de haute qualité, mais ont également un grand patrimoine culturel et environnemental. La valorisation de ces oliveraies séculaires par l'agrotourisme est une innovation stratégique dans la redynamisation de l'économie rurale. Les oliveraies séculaires des *Montes Orientales* de Grenade sont un symbole d'identité culturelle. La ferme Finca Santa Catalina, située dans la municipalité d'Íllora, possède des oliviers de plus de 200 ans, datant de 1850. Il s'agit d'une ferme agroforestière, pâturée par le bétail, où l'agrotourisme est un autre élément clé de la gestion. La propriété a été acquise par les propriétaires actuels en raison de leur intérêt pour la préservation de ces monuments naturels. Des travaux de préservation et de restauration y sont menés, notamment la construction de digues pour soutenir les oliviers et contenir les eaux de ruissellement. Des travaux archéologiques sont également en cours sur la restauration d'un moulin et la datation de l'oliveraie. Ce projet permet de développer un lien avec les consommateurs par le biais d'expériences sur place, telles que des visites guidées, des dégustations d'huile, des ateliers de récolte et des événements culturels. Les touristes sont immergés dans le processus de production, développant ainsi un lien plus fort avec le produit et son origine. Dans le même temps, ce type de tourisme promeut des pratiques responsables, contribuant à atténuer l'exode rural et à générer des emplois secondaires. Un autre des avantages de l'utilisation de ces oliveraies pour le tourisme est la diversification des revenus, qui est complétée par la production d'huiles de haute qualité et biologiques, en particulier à partir des olives de ces oliviers centenaires. En fait, c'est ainsi qu'est née la marque Lucio 642. Ces visites sont proposées directement aux groupes ou aux familles, soit par l'intermédiaire d'agences de voyages locales, soit par le biais de plateformes de tourisme durable opérant dans la région. De cette façon, un changement dans la perception de l'huile d'olive en tant qu'élément générateur de paysage capable de préserver le patrimoine culturel est réalisé.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
AAgence de Gestion de l'Agriculture et de
la Pêche d'Andalousie

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.